

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ARABIA SAUDÍ HACIA ASIA-PACÍFICO

El caso de la asociación con China (2013-2023)

**UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

GRADO EN SOCIOLOGÍA, RRII Y EXP. EN DESARROLLO

Autor: Pablo González López

Tutor: Prof. David Hernández Martínez

Madrid, 2023/2024

Índice.

1. Introducción.....	5
2. Metodología.....	6
3. Marco teórico.....	7
3.1. Teorías de rango medio: realismo subalterno.....	7
3.2. Arabia Saudí como estado rentista y neo-patrimonial.....	8
4. Política exterior de Arabia Saudí.....	10
4.1. Intereses y prioridades del estado saudí.....	10
4.2. Esferas de interés y acción de Arabia Saudí.	11
4.3. Cambios de la política exterior saudí tras las Primaveras Árabes.	13
5. Política exterior de Arabia Saudí hacia Asia-Pacífico.	16
5.1. Intereses del estado saudí en la región de Asia-Pacífico.	16
5.2. Factores históricos tras la “mirada al este” de Arabia Saudí.....	18
6. Política exterior de Arabia Saudí respecto a la República Popular China.....	20
6.1. El cambio de posición saudí respecto a la República Popular China.	20
6.2. La Nueva Ruta de la Seda y <i>Saudi Vision 2030</i> (2013-2023).....	22
6.3. 2023: ¿Un punto de inflexión en las relaciones de Arabia Saudí y China?	26
7. Conclusiones.	28
8. Bibliografía.	31
9. Anexos.	42

Lista de figuras.

Figura 1. Contenido y estructura del trabajo.....	42
Figura 2. Marco teórico.....	43
Figura 3. Política exterior de Arabia Saudí.....	44
Figura 4. Política exterior de Arabia Saudí respecto a Asia-Pacífico.....	45
Figura 5. Política exterior de Arabia Saudí respecto a China.....	46

Abreviaturas.

11-S: Atentados del 11 de septiembre de 2001

ASEAN: Asociación de Naciones de Asia Sudoriental

CCG: Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo

CNN: *Cable News Network*

DDHH: Derechos Humanos

EE.UU.: Estados Unidos de América

HLJC: *High-Level Joint Committee*

MbS: Mohamed bin Salmán

MoU: Memorando de Entendimiento

NN.UU.: Organización de las Naciones Unidas

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo

PCCh: Partido Comunista de China

RPC: República Popular China

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

USD: Dólares estadounidenses

Resumen

En las últimas décadas, la política exterior de Arabia Saudí ha prestado una atención creciente a la región de Asia-Pacífico. Partiendo de las teorías de rango medio del realismo subalterno, del estado rentista y del neopatrimonialismo, este trabajo presenta los aspectos más relevantes de esta relación a través del estudio de caso de su asociación con China. Los hallazgos alcanzados revelan que las oportunidades económicas asociadas al despunte de varias economías asiáticas, la importante presencia de población musulmana, la emisión de flujos de trabajadores migrantes, y el posible balanceo de su dependencia con EE.UU. son los principales intereses que mueven al estado saudí a implicarse en esta región. Con el fin de la Guerra Fría, Arabia Saudí comenzó a implementar una política de “mirada al este” en la que se enmarcaron sus relaciones con China, iniciadas oficialmente en 1990. Estas adquirieron un nuevo impulso entre 2013 y 2023 gracias a la sinergia entre la Nueva Ruta de la Seda y el *Saudi Vision 2030*. Si bien el principal ámbito de cooperación ha sido el económico, los últimos desarrollos señalan hacia un mayor entendimiento político.

Palabras Clave

Arabia Saudí, política exterior, Asia-Pacífico, China.

Abstract

In recent decades, Saudi Arabia's foreign policy has paid increasing attention to the Asia-Pacific region. Drawing from the middle-range theories of subaltern realism, rentier state theory and neo-patrimonialism, this paper presents the most relevant aspects of this relationship through the case study of its partnership with China. The findings reveal that the economic opportunities associated with the emergence of several Asian economies, the significant presence of Muslim population, the issuance of flows of migrant workers, and the possible balancing of its dependence on the US are the main interests that move the Saudi state to get involved in this region. With the end of the Cold War, Saudi Arabia began to implement a “look east” policy in which its relations with China, officially initiated in 1990, were framed. These gained new momentum between 2013 and 2023 thanks to the synergy between the New Silk Road and the Saudi Vision 2030. While the main field of cooperation has been economic, recent developments point towards greater political understanding.

Keywords

Saudi Arabia, foreign policy, Asia-Pacific, China.

1. Introducción.

La aproximación de Arabia Saudí a Asia-Pacífico ha sido objeto de un creciente interés desde que, en 2006, el rey Abdalá bin Abdulaziz anunciara que sus primeros destinos internacionales fuera de Oriente Medio serían Pekín y Nueva Deli. Aunque esta decisión bien pudo ser interpretada como un desarrollo en consonancia con el enfriamiento de las relaciones con su histórico aliado, EE.UU., tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presente trabajo dirige su atención específicamente a las relaciones que el estado saudí mantiene con su oriente y a los principales objetivos e intereses que las motivan. A través de una presentación sintética del caso de su asociación con China durante la última década, fruto de un extenso trabajo analítico y de investigación bibliográfica, se tratará de identificar las variables más relevantes de estas relaciones y aclarar el alcance de las mismas en el marco más general de la política exterior saudí. Ello permitirá, en definitiva, acceder a una comprensión más profunda de la participación de este estado en el sistema internacional, de las interpretaciones que ha realizado de los últimos desarrollos en su entorno regional y doméstico, y de las posibles tendencias que marcarán su futuro. Finalmente, dado que la gran mayoría de investigaciones sobre la cuestión han sido realizadas desde contextos angloparlantes, se estima que los hallazgos aquí presentados pueden contribuir positivamente a cubrir la relativa laguna de conocimiento identificada en la literatura en castellano.

En cuanto a la estructura formal del texto, este comienza, tras esta breve introducción, con un apartado metodológico. Tras ello, se elabora y presenta un marco teórico particular a este trabajo que sienta unas bases iniciales para la comprensión de su específico objeto de estudio. Se pasa entonces a describir y analizar las líneas más generales de la política exterior del estado saudí, y a ello le sigue un estudio más concreto de la política exterior respecto a Asia-Pacífico, para terminar con el estudio de caso propiamente dicho de la asociación con la República Popular China. Para terminar, se presenta un apartado de conclusiones en el que se resumen los hallazgos más significativos, se evalúa la validez de las hipótesis planteadas, y se proponen posibles guías a seguir en futuras investigaciones. En el apartado de anexos se incluye, con el objetivo de facilitar el seguimiento del texto, un esquema por cada uno de estos apartados (figuras 1-5).

2. Metodología.

El presente trabajo toma por objeto la política exterior del Reino de Arabia Saudí, y de ella estudia su relación con Asia-Pacífico a través del caso de la asociación con China en la última década. El objetivo general consiste, por tanto, en el análisis de los desarrollos en esta área de la política exterior saudí de 2013 a 2023. A su vez, ello será el resultado de tres objetivos específicos, que serán los siguientes:

- 1) analizar los objetivos e interpretaciones de la política exterior saudí,
- 2) analizar la relevancia de Asia-Pacífico en la agenda exterior de Arabia Saudí, y
- 3) analizar los intereses de Arabia Saudí en su aproximación hacia China.

Por su parte, la consecución de estos objetivos será dependiente de si se logra responder satisfactoriamente a las siguientes tres preguntas de investigación:

- 1) ¿cuáles son los principales objetivos e interpretaciones de la política exterior de Arabia Saudí?,
- 2) ¿qué importancia tiene la región de Asia-Pacífico para Arabia Saudí?, y
- 3) ¿qué intereses tiene Arabia Saudí en su relación con China?

Por último, para cada una de estas preguntas se ha avanzado una hipótesis que deberá poder ser confirmada o refutada:

H₁) los objetivos e interpretaciones de la política exterior saudí pasan en primera instancia por la seguridad del estado y de la dinastía gobernante,

H₂) la región de Asia-Pacífico posee una relevancia creciente para Arabia Saudí, y

H₃) la asociación de Arabia Saudí con China conecta con intereses tanto económicos como políticos del primero.

En cuanto a las características estrictamente metodológicas del trabajo, estas han partido de una categorización previa del estudio siguiendo las propuestas de Rafael Calduch (1991; 2014): según estas, nos encontramos ante una investigación académica, inscrita en el nivel de la microinternacionalidad, que atiende a desarrollos ocurridos en un medio plazo, y que hace uso de métodos descriptivos y analíticos. No pretende, por tanto, alcanzar un conocimiento extrapolable a otras realidades del sistema internacional sino obtener, interpretar y presentar la información relevante de un fenómeno concreto para llegar a una comprensión más profunda del mismo y quedar en condiciones para distinguir sus elementos más esenciales y las relaciones que se suscitan entre ellos. A

través del estudio de caso intrínseco de la asociación entre Arabia Saudí y la República Popular China, se prioriza la validez de la particularización sobre la efectividad de la generalización (Stake, 1995: 445). En este mismo sentido, partiremos de un marco teórico ecléctico y conformado por varias teorías de rango medio adecuadas al caso que nos ocupa (Sanahuja, 2018: 111).

Por otra parte, al ser este un fenómeno de carácter político, que se encuentra aún en curso y en el que los actores implicados ponen sus intereses en juego, habremos de mostrar especial cautela respecto a las fuentes con las que trabajemos (Lorenzo, 2009: 3-4). Si a esto le sumamos, además, la “enorme dificultad para acceder a la principal fuente de información y conocimiento humano: la observación directa” (Calduch, 2014: 21), tendremos que reconocer la necesidad de diversificar y contrastar los datos secundarios y documentales empleados. En buena medida, la precisión y rigurosidad del trabajo dependerá de la riqueza y variedad de las fuentes empleadas, así como de la coherencia y complementariedad de la información recogida y analizada (Colotta, 2021: 517).

3. Marco teórico.

3.1. Teorías de rango medio: realismo subalterno.

Según David A. Lake (2013), en los intersticios de los “Grandes Debates” que narran el relato canónico de la disciplina de las Relaciones Internacionales puede encontrarse una tradición alternativa de aproximaciones teóricas eclécticas que, caracterizadas por un pluralismo metodológico y una orientación a cuestiones concretas, han constituido la principal fuente de progreso en la investigación. Este trabajo participa de esta subrepticia tradición, y para ello toma varias teorías de rango medio y las ajusta libremente a su propio objeto de estudio. Este marco teórico, por tanto, no sentará grandes asunciones sobre cuáles deben ser las unidades de análisis primordiales o sobre qué las mueve a actuar en última instancia, sino que preparará una base conceptual provisional que aspira únicamente a facilitar el análisis empírico de un actor concreto: el estado saudí.

Nuestro punto de partida será la perspectiva del realismo subalterno desarrollada por Mohammed Ayoob (1997; 2002; 2019). Combinando algunas observaciones de pensadores realistas clásicos como Thomas Hobbes, los análisis de la sociología histórica de autores como Charles Tilly y la perspectiva normativa de la escuela inglesa desarrollada por Hedley Bull, este autor ha tratado de llegar a conclusiones que encajen

con los comportamientos observados en la mayoría de los estados del sistema internacional contemporáneo, es decir, aquellos localizados en el Tercer Mundo y que frecuentemente lograron su independencia de forma reciente y tras una primera fase de colonización. Si bien no sería correcto afirmar que Arabia Saudí estuvo en algún momento de su historia bajo una administración colonial directa, su aún reciente proceso de formación estatal no puede comprenderse sin atender al contexto de la más general intervención británica en Oriente Medio. Por ello, al contrario de aquellas estructuras sociales emergentes en Europa que ya por 1648 contaban con el reconocimiento y la autonomía suficientes para ser partícipes de la Paz de Westfalia, tanto este como muchos otros países árabes han contado con un margen temporal y de maniobra mucho más limitado en su proceso de consolidación estatal. Además, las principales amenazas percibidas para la seguridad de estos estados no suelen ser, como predice el realismo clásico, la posibilidad de ataques por parte de actores externos, sino las resistencias, generalmente internas, que se oponen al que no puede sino ser su principal interés por cuanto todos los demás dependen en gran medida de su consecución: la construcción de aparatos políticos legítimos con la capacidad de proveer orden en los territorios bajo su jurisdicción. No significa esto que las amenazas externas no vayan a ser relevantes para el estado saudí, sino que lo serán especialmente en la medida en que mantengan conexiones o incluso lleguen a confundirse con cuestiones del orden interno. Para comprender su comportamiento en política exterior, por tanto, no bastará con estudiar sus relaciones diplomáticas sino que habremos de atender también a sus condicionantes internos.

3.2. Arabia Saudí como estado rentista y neo-patrimonial.

Para ello, nos apoyaremos en la teoría del estado rentista, propuesta inicialmente por Hossein Mahdavy (2014) y desarrollada posteriormente por Hazem Beblawi (1987). Según el primero, “estado rentista” es aquel que recibe de forma regular cantidades sustanciales de rentas externas, siendo poco o nada significantes para ello las actividades productivas de su economía doméstica. A partir de esta definición, claramente acorde al estado saudí y su industria petrolífera orientada a la exportación (Izquierdo, 2007), Mahdavy plantea una serie de particularidades de estos estados que servirán de base a nuestro estudio: por un lado, el gobierno de los estados rentistas tiende a ser el factor dominante de la economía del país, pudiendo embarcarse en grandes programas de gasto público sin recurrir a impuestos o desajustes drásticos en sus balanzas de pagos; por otro,

la relativa riqueza y prosperidad de estos países tiende a generar en la población aquiescencia política y, consecuentemente, cierto estancamiento dentro del *statu quo*. En la aportación de Beblawi se incide, además, en que el estado rentista es sólo un elemento de las economías rentistas, cuyos partícipes tienden a desarrollar una “mentalidad rentista” según la cual la asunción de la causalidad trabajo-recompensa queda desvinculada y las comunidades expatriadas, que llevan a cabo la mayor parte del trabajo productivo, son consideradas como ajenas a la sociedad. Así, la teoría del estado rentista permite comprender algunas de las dificultades que enfrenta el estado saudí a pesar de sus cuantiosos beneficios económicos, a la vez que historiza el desarrollo de esa mentalidad rentista, evitando caer en las naturalizaciones propias del orientalismo contra el que famosamente advirtió Edward Said (1979).

Aun así, esta teoría no profundiza en las dinámicas internas por las que cada estado particular puede llegar a enfrentar dichas dificultades. Por ello, nos apoyaremos ahora en la teoría del estado neo-patrimonial para aproximarnos a las relaciones entre gobernantes, élites políticas y personal administrativo del estado saudí. La teoría del estado patrimonial generalmente parte del tipo ideal weberiano de dominación tradicional, que basa su legitimidad en la presencia de creencias cotidianas o costumbres presentes “desde tiempo inmemorial” (Weber, 1964: 180). El propio Weber consideraba que “con la aparición de un cuadro administrativo (y militar) personal del señor toda dominación tradicional tiende al patrimonialismo” (Ibíd., 185). La novedad que caracteriza al neo-patrimonialismo consiste, entonces, en la hibridación de estos aspectos con elementos burocráticos legales-racionales (Erdmann y Engel, 2007: 104). Así, si bien Abdulaziz bin Saúd, fundador del moderno estado saudí, justificaba su legitimidad aludiendo al hecho de que los territorios alcanzados habían pertenecido previamente a sus ancestros (Al-Rasheed, 2010: 4), en la práctica la voluntad de los monarcas se combina con las consideraciones de cámaras consultivas, autoridades religiosas y organizaciones corporativas institucionalizadas (Al-Atawneh, 2009; Hertog, 2006). Este tipo de regímenes se caracteriza, según Erdmann y Engel (2007), por entremezclar la formalidad y la informalidad de los procesos políticos hasta el punto de poder hablarse de una “informalidad institucionalizada”. Esto es especialmente evidente en el reino saudí, donde la concentración del poder en manos de la dinastía Al-Saúd generó un “clientelismo segmentado” con el que los distintos príncipes satisfacen sus redes de patronaje a través de la concesión de puestos y recursos

en feudos institucionales o entidades públicas caracterizadas generalmente por su incoordinación, inflexibilidad e ineficiencia (Hertog, 2011: 19-49).

Por último, las tres teorías de rango medio planteadas deben aplicarse atendiendo al contexto histórico concreto en el que se enmarca nuestro estudio. En principio, las conocidas como Primaveras Árabes parecen haber confirmado la validez tanto del realismo subalterno como de la teoría del estado rentista: por un lado, estas revueltas pusieron de manifiesto la débil legitimidad intrínseca a las formaciones estatales subalternas (Ayoob, 2019); por otro, revalidaron la correlación entre estado rentista y menor agitación socio-política, produciéndose revueltas generalizadas únicamente en dos de estos estados, Bahrein y Libia, y siendo estas en ambos casos resueltas por intervenciones externas, si bien en sentidos opuestos (Benli Altunisik, 2014). Por el contrario, autores como Christopher Davidson (2021) han considerado que a partir de este momento la teoría del neo-patrimonialismo pierde capacidad explicativa sobre Arabia Saudí dada la mayor proximidad del gobierno de MbS al tipo ideal del “sultanismo”, considerado por Weber como la forma extrema de patrimonialismo. En cualquier caso, para nuestro estudio bastará con considerar ambas posibilidades como tendencias en pugna pero por el momento coexistentes en el estado saudí.

4. Política exterior de Arabia Saudí.

4.1. Intereses y prioridades del estado saudí.

Tras un proceso de conquista y unificación de territorio que duró 30 años, Abdulaziz bin Saúd declaró fundado el tercer y actual estado saudí en 1932 (Al-Rasheed, 2010: 37-68). Sin embargo, muy poco tenía que ver aquella difusa estructura de lealtades con lo que actualmente conocemos por Arabia Saudí. El reino surgía de un equilibrio de poderes manifiestamente inestable, habiendo atravesado entre 1927 y 1930 una rebelión protagonizada por la que hasta entonces había sido su principal fuerza militar y entre 1929 y 1931 una importante reducción de la que aún era su principal fuente de ingresos, el *hajj* o peregrinación anual a La Meca, por consecuencia de la Gran Depresión (Bronson, 2006: 14). Fue a partir de este precario punto de partida que el estado saudí conformó sus más básicos intereses: el sostenimiento de las posesiones territoriales, la legitimidad de la dinastía gobernante, la estabilidad interna y el reconocimiento internacional. A ello se sumó, pasados unos años, el desarrollo de la industria petrolífera.

En un primer momento, la sola tarea de consolidar internamente el estado y sostener las posesiones territoriales alcanzadas prácticamente agotaba la atención de la dinastía gobernante. En palabras del que fue uno de los más altos diplomáticos estadounidenses en Arabia Saudí, Dean Acheson, el objetivo primario del reino era “sobrevivir, y quizás prosperar”, pero con una provisión adicional: “bajo la dinastía Al-Saúd” (Eilts, 2004: 219). Ello generó una actitud de permanente alerta frente a cualquier posible amenaza a la estabilidad interna del país, razón de que, año tras año, Arabia Saudí destaque por ser uno de los países que más presupuesto destina a su defensa y seguridad (Ornelas, 2022). Asimismo, el estado saudí cuenta con una larga historia de represión y persecución de cualquier posible perturbación o deslegitimación del orden interno, como fueron los movimientos obreros y nacionalistas árabes en las décadas de los 50 y 60 (Matthiesen, 2014) o la oposición islamista a partir de los 90 (Al-Rasheed, 2010: 222-233). Pero esta fijación por la estabilidad no queda limitada al ámbito interno, sino que se traslada y a menudo amplifica en las vicisitudes del entorno regional. Por ello, prácticamente desde los inicios del reino, Arabia Saudí ha considerado que el orden doméstico tenía que defenderse también a través del ejercicio de un liderazgo regional que promoviera un contexto favorable (González y Hernández, 2019: 118-119). Siguiendo esta percepción básica, la monarquía saudí ha competido incesantemente por la hegemonía en las esferas árabes y musulmanas, ya sea frente al Egipto de Nasser en la década de 1960 o frente a Irán tras la revolución de 1979 (Mabon, 2016).

Actualmente, para la consecución de estas prioridades de sostenimiento de la soberanía territorial, legitimidad de la dinastía gobernante, estabilidad interna y reconocimiento internacional, el moderno estado saudí se apoya fundamentalmente en sus amplios recursos económicos, que a su vez provienen principalmente de las rentas del petróleo (Ramady, 2010: 237-239). A través de la dirección de Saudi Aramco, una de las empresas más grandes del mundo, la defensa y promoción de la industria petrolífera se ha convertido en otro interés nacional de primer orden, no sólo por su peso económico sino también por su potencial uso como herramienta política (Hernández, 2019: 128-135).

4.2. Esferas de interés y acción de Arabia Saudí.

La participación saudí en el sistema internacional puede clarificarse por medio de una jerarquización de sus principales esferas de interés y acción en cuatro niveles de prioridad: el de EE.UU. y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, el de Oriente Medio y el Magreb, el de la esfera islámica y el de otras potencias internacionales.

La alianza con Estados Unidos ha ocupado, desde aquel histórico pacto alcanzado durante la II Guerra Mundial entre Ibn Saúd y Roosevelt, un lugar preeminente en los cálculos de las acciones saudíes. Aunque las relaciones entre estos dos países no siempre han sido fluidas, y a pesar de las críticas que estas le han ganado por parte de varios países vecinos, Arabia Saudí siempre ha contado con que el apoyo estadounidense es la principal garantía para la seguridad en el golfo (Mabon, 2017: 3). En las últimas décadas, EE.UU. ha sido con diferencia el mayor proveedor de material militar a Arabia Saudí (Wezeman y Kuimova, 2019), y si bien ya no es el mayor comprador de su petróleo, sí sigue siendo el principal receptor de las cuantiosas reinversiones internacionales de petrodólares en virtud de un arreglo secreto acordado en 1974 (Spiro, 1999, ix-xii).

El único área que podría equipararse con EE.UU. en cuanto al interés que suscita para Arabia Saudí, aunque por muy diferentes razones, es el conformado por el CCG. Formada por las seis monarquías de la Península Arábiga –Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí–, esta organización fue creada en 1981 como parte del esfuerzo saudí por señalar una clara zona de influencia frente a la recién instaurada República Islámica de Irán (Hernández, 2019: 81). Aunque en ocasiones se ha llegado a cuestionar la efectividad real del CCG y tampoco aquí han existido siempre relaciones fluidas entre todos los miembros, destacando las fricciones permanentes con Qatar (Albasoos et. al., 2021; González y Hernández, 2021), Arabia Saudí es probablemente el mayor interesado en la continuación de la organización por cuanto su brazo militar amplifica su paraguas de seguridad y su integración económica facilita la expansión de sus capitales (Bronson, 2006: 429-451).

El siguiente ámbito de interés por orden de importancia sería el de los países ubicados entre Oriente Medio y el Magreb. Buena parte de la política exterior saudí se dirige a erigirse como un polo de liderazgo para esta amplia región, y muestra de ello es su participación activa en los distintos conflictos en curso, como las guerras de Yemen y Siria. Además, Arabia Saudí ha adoptado un rol proactivo en la conformación de una propuesta árabe conjunta para la resolución del conflicto palestino-israelí (Bahgat, 2007b), promoviendo la elaboración de hasta dos planes de paz que, si bien fueron rechazados por Israel, lograron aunar a una gran mayoría de países árabes bajo su iniciativa, confirmando así su relevancia en la resolución de cualquier conflicto en la región (Hernández, 2019: 215). Por otra parte, a pesar de la resonancia transnacional de la causa palestina, Arabia Saudí ve en Israel tanto un contrapeso a la influencia iraní en

Oriente Medio como una baza adicional para ganar el favor estadounidense. Sin embargo, las relaciones mutuas han sido siempre un tema especialmente espinoso para ambos países, predominando así el secretismo, la cooperación encubierta y un proceso de normalización diplomática lento y errático (Podeh, 2018; Rynhold y Yaari, 2019).

Un tercer espacio en el que Arabia Saudí trata de hacer valer su influencia es el conformado por los países de tradición islámica o con importantes comunidades de población musulmana. Al menos desde el reinado de Fáisal bin Abdulaziz (1964-1975), los monarcas saudíes han empleado sustanciales recursos económicos en la promoción de comunidades islámicas afines en el exterior (Mandaville, 2022). Asimismo, han insistido en recalcar su autoproclamado título de “Guardianes de los Dos Santos Lugares” como forma de ganar legitimidad tanto interna como fuera de sus fronteras (Ardovini, 2022: 67). Ello, además, les ha permitido aprovechar las masivas peregrinaciones religiosas anuales como oportunidad para presentarse favorablemente ante el público musulmán, mejorar sus relaciones con países de tradición islámica o con importantes comunidades musulmanas y ofrecer una imagen positiva de una hipotética unidad del islam bajo su tutela (Kedar, 2017; Niu y Metwally, 2016).

Por último, Arabia Saudí ha establecido importantes relaciones con otras potencias internacionales tales como Rusia, China o India. Buena parte de estas “alianzas alternativas” están fuertemente relacionadas con la búsqueda de una mayor y más beneficiosa coordinación del mercado petrolífero, como la establecida con Rusia y otros países de la OPEP+ (Bradshaw et. al., 2019), pero otras tienen más que ver con un interés más o menos explícito por diversificar sus relaciones y compensar una percibida excesiva dependencia con su histórico aliado, EE.UU. (Al-Rasheed, 2018: 242-245; Ehteshami, 2018: 12-14). Entre las acciones adscribibles a esta segunda motivación destaca, sin duda, el reciente ingreso en el grupo BRICS+ (Gouvea y Gutierrez, 2023).

4.3. Cambios de la política exterior saudí tras las Primaveras Árabes.

Ahora bien, todas estas coordenadas geopolíticas relativamente estables y continuadas en el tiempo han debido adaptarse en su aplicación concreta a muy diferentes escenarios domésticos e internacionales. Y, para comprender el escenario actual, quizás el desarrollo más relevante sea la sucesión de revueltas que tuvo lugar a partir del año 2010 en varios países árabes. Desde ese momento, pueden identificarse hasta tres principales desafíos a enfrentar por Arabia Saudí: el mayor cuestionamiento de su hegemonía regional, el aumento de las desconfianzas con EE.UU. y el desajuste

presupuestario en las finanzas estatales. Cada uno de estos desafíos ha motivado la implementación de nuevas estrategias por parte de las autoridades saudíes, tales como una implicación más directa en la región, la participación en redes de alianzas más diversas y un mayor impulso a reformas económicas. Todo ello ha llegado a converger en la figura del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, y en el marco estratégico *Saudi Vision 2030*.

Si bien a nivel doméstico Arabia Saudí apenas fue afectado por los llamamientos compartidos por redes sociales para realizar protestas masivas en el país, limitándose estas a ciertas áreas de mayoría chií (Al-Matter, 2017), la desestabilización de la región fue interpretada por el reino como una amenaza a la hegemonía alcanzada durante las décadas previas (González y Hernández, 2019). Por ello, y en parte gracias a esa relativa imperturbabilidad del orden interno, los saudíes han intentado convertir estos nuevos desafíos en oportunidades, adoptando políticas regionales más asertivas y agresivas a través de mecanismos diplomáticos y económicos, como en el apoyo al golpe de estado del general Abdelfatah El-Sisi en Egipto, o militares, como en las intervenciones en Bahréin o Yemen (Al-Tamamy, 2012; Hassan, 2018; Ragab, 2018).

Por otro lado, las Primaveras Árabes representaron para Arabia Saudí un momento crítico en su relación con EE.UU. La decisión de la administración Obama de no acudir en rescate del presidente egipcio disparó la desconfianza entre las élites saudíes respecto a la disposición estadounidense de asegurar a sus otros aliados en Oriente Medio en momentos de inestabilidad interna. Ello, junto a la percepción de un declive del interés americano por la región y, sobre todo, a su participación en el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, ha motivado a los saudíes a seguir una estrategia más autónoma en su intento de conformar favorablemente las jerarquías regionales, paticipando para ello en más diversas redes de alianzas con potencias externas (Kamrava, 2018: 600-604; Ragab, 2018: 67).

Toda esta compleja coyuntura geopolítica le llega a Arabia Saudí en un momento de importantes desafíos económicos y sociales. Tradicionalmente, los cuantiosos beneficios provenientes del petróleo y los flujos de trabajadores migrantes han permitido al reino sostener una estructura laboral claramente ineficiente, marcada por una sobresaturación del empleo público (Madhi y Barrientos, 2003: 71), una tasa de inactividad que ha llegado a ser del 50% (Flynn, 2011) y un desempleo estructural entre nacionales que afecta especialmente a determinados sectores poblacionales como los

jóvenes (Alrasheedy, 2019: 30) o las mujeres con estudios universitarios (Nurunnabi, 2017: 555). En el empleo privado, la mayor parte de la fuerza de trabajo es expatriada, y generalmente ocupa posiciones muy mal valoradas por los nacionales y con unos salarios marcadamente inferiores (Hertog, 2018b: 73-87; Ramady, 2010: 361-363). Sin embargo, dadas las tendencias demográficas del reino (Ashwan et. al., 2012), continuar pagando el coste del desempleo de las nuevas cohortes en edad de trabajar con la creación de más empleos públicos sería fiscalmente insostenible (Alrasheedy, 2019). La alternativa más factible parece pasar por la aplicación nacional de programas para la “saudización” de la mano de obra, pero estos llevan existiendo desde la década de 1970 y los resultados han sido, por el momento, poco prometedores (Al Naimi, 2021; Madhi y Barrientos, 2003). Dada la clara preferencia de los empleadores privados por los trabajadores extranjeros, la realidad es que será muy difícil reajustar realmente la estructura productiva saudí sin reducir antes las disparidades en salarios y derechos laborales entre nacionales y expatriados, lo que sin duda conllevaría importantes desafíos políticos (Hertog, 2018a).

Al mismo tiempo, a nivel externo, la “revolución del *fracking*” y la caída del coste y crecimiento del despliegue de las energías renovables han dado lugar, respectiva y simultáneamente, a una era de abundancia de combustibles fósiles y a un desafío a la centralidad de los mismos (Bradshaw et. al., 2019: 2; Helm, 2016), lo que ha puesto de manifiesto los problemas asociados a la fuerte dependencia del régimen saudí respecto a las fluctuaciones del mercado internacional de un único recurso (Albassam, 2015). Todo ello ha provocado serios desajustes presupuestarios a los que, por el momento, el gobierno ha respondido recortando gastos e implementando políticas de austeridad, lo que podría estar generando cierto malestar entre la población (Alharbi, 2021; Tayeb y Shaheen, 2021).

Pero todo no son malos presagios para el estado saudí. El reino cuenta, por ejemplo, con que las previsiones de crecimiento de las llamadas potencias emergentes aseguran la demanda de petróleo por lo menos durante una o dos décadas más (Helm, 2016: 199). Además, con el ascenso al poder del príncipe heredero MbS ha podido observarse una clara intención de superar las dificultades a través de planes ambiciosos (Hubbard, 2020). Entre estos, sin duda el más citado es el *Saudi Vision 2030*. Este marco estratégico, presentado por primera vez en 2016, asegura poder emplear la posición central en los mundos árabes e islámicos, las posibilidades de inversión, y la estratégica situación geográfica del reino para alcanzar grandes objetivos sociales, económicos e

institucionales a través de reformas de gran calado como el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo, la diversificación o “de-petrolización” de la economía y la privatización de algunas empresas gubernamentales (Kingdom of Saudi Arabia, 2016). Según el propio MbS, el proyecto “ciertamente” podría asimilarse a una “revolución thatcheriana” para Arabia Saudí (The Economist, 2016), pero existen serias dudas sobre si esta analogía puede hacerse efectiva en un contexto tan diferente al británico de los años 80 (Cowan, 2018: 23-42).

En cualquier caso, no cabe duda de que, para solventar los desafíos venideros, Arabia Saudí tendrá que aprovechar todas sus posibles oportunidades. Como vemos, un factor que podría dar cierto margen de maniobra a las reformas internas y ambiciones regionales saudíes es el de las potencias emergentes, muchas de ellas ubicadas en la región de Asia-Pacífico, que no sólo sostienen algunas buenas previsiones para el negocio petrolífero sino que además representan una posible fuente de inversiones. Así, aunque la región de Asia-Pacífico generalmente no ha supuesto un área de especial interés para la política exterior de Arabia Saudí, los últimos desarrollos desde el estallido de las Primaveras Árabes podrían haberle hecho adquirir una importancia existencial.

5. Política exterior de Arabia Saudí hacia Asia-Pacífico.

5.1. Intereses del estado saudí en la región de Asia-Pacífico.

En función de las anteriores líneas generales de política exterior, la región de Asia-Pacífico cuenta con una serie de particularidades que la hacen, al menos potencialmente, interesante para el estado saudí. Entre ellas, podemos destacar tres: las ya mencionadas oportunidades económicas, la importante presencia de población musulmana, y el acopio de mano de obra excedente dispuesta a trabajar fuera de sus países de origen. Adicionalmente, podría considerarse la existencia de un cuarto factor que, si bien no endógeno a la propia región, parece motivar al menos en parte las acciones saudíes para con la misma. Se trata este del posible balanceo que la región puede aportar frente a una posible excesiva dependencia con EE.UU.

Para comprender el alcance del interés económico saudí en Asia-Pacífico, es importante notar cómo, especialmente tras la crisis del petróleo de 1973, buena parte de los tradicionales compradores occidentales de su crudo comenzaron a perseguir la reducción de sus importaciones de este recurso, no sólo por percibir una imprevisibilidad

endémica en Oriente Medio sino también debido a los profundos cambios estructurales que las hicieron llegar a convertirse en “economías de servicios” (Alekklett, 2007: 15). En el caso estadounidense, esta tendencia se ha intensificado enormemente en los últimos años debido a la “revolución del *fracking*”, que podría haber afectado muy negativamente a la economía saudí (Kilian, 2016). Por suerte para los monarcas saudíes, simultáneamente a estos desarrollos las dinámicas del comercio internacional del petróleo cambiaron de forma radical, y buena parte del potencial excedente productivo del reino pudo ser absorbido por la emergencia de un nuevo centro global de importación en Asia-Pacífico (Zhang et. al., 2014). Esta región, por tanto, representa en la actualidad un prometedor mercado que Arabia Saudí no puede permitirse dejar a sus competidores (Fattouh y Sen, 2015: 15).

Por otra parte, el hecho de que la región de Asia-Pacífico concentre la mayor proporción de población musulmana del mundo, tanto en la actualidad como en las proyecciones a futuro (Lugo et. al., 2011), difícilmente puede haber pasado desapercibido ante unos monarcas saudíes interesados, por un lado, en erigirse como referentes de la esfera islámica internacional, y, por otro, en promover el turismo religioso hacia su país como una importante fuente adicional de ingresos (Bianchi, 2017a). No en vano, en las últimas décadas Arabia Saudí ha destinado sustanciales recursos en promover versiones del islam más próximas a la suya en países como Indonesia y Pakistán (Hasan, 2022; Dorsey, 2022).

En tercer lugar, habría que mencionar que todo el proceso desarrollista del estado saudí ha dependido sustancialmente de la participación de mano de obra extranjera (Ramady, 2010: 187). Y si bien en un primer momento el grueso de esta lo componían trabajadores migrantes de otros países árabes, a partir de los años 70 y 80 los flujos migratorios comenzaron a provenir crecientemente de Asia-Pacífico (Kapiszewski, 2016). La transición en el origen de los trabajadores migrantes se debió, en parte, a las presiones demográficas de los países asiáticos y al aumento de oportunidades laborales que no llegaban a ser suplidas por la población nacional y árabe, pero también fueron factores importantes las consideraciones de los empleadores saudíes sobre la menor tendencia de los migrantes sudasiáticos a participar en movimientos políticos subversivos, así como la posibilidad de aplicarles mayores tasas de explotación (Hanieh, 2011: 61-66). En este sentido, el caso de las trabajadoras domésticas, generalmente mujeres migrantes provenientes de países como Indonesia, Filipinas o Sri Lanka, es

especialmente revelador, puesto que son continuos los informes y estudios que señalan los abusos sistemáticos y las condiciones cercanas a la esclavitud a las que estas personas se ven sujetas una vez entran al país árabe (Gamburd, 2016; Human Rights Watch, 2008; Vlieger, 2012).

Por último, es inevitable volver a destacar la importancia que la monarquía saudí adscribe a los efectos que cualquiera de sus acciones pueda provocar en su relación con EE.UU. En este sentido, Arabia Saudí generalmente ha tratado de trasladar a sus aliados occidentales que sus aspiraciones respecto a la región de Asia-Pacífico son prioritariamente económicas o, en todo caso, de “baja-política”, y que en ningún caso pretenden preparar un hipotético reemplazo (Azad, 2019: 2). Sin embargo, es innegable que una mayor integración con esta región, especialmente con aquellos países fuera de la órbita de influencia estadounidense (particularmente, China), garantiza a la monarquía saudí una mejor posición de partida en las continuas negociaciones con su histórico aliado.

Existen, en definitiva, para Arabia Saudí, varias razones consecuentes con las líneas generales de su política exterior por las que establecer buenas relaciones con los países de Asia-Pacífico resulta interesante. Más que explicar por qué actualmente este país parece interesado en participar en dicha región, por tanto, quizás haya que preguntarse por qué estas relaciones no se habían desarrollado previamente.

5.2. Factores históricos tras la “mirada al este” de Arabia Saudí.

Si bien pueden hallarse algunas relaciones significativas con el continente asiático desde los años 50 –destacando el envío en 1955 de una delegación a la Conferencia de Bandung, en Indonesia (Yamada, 2015a: 139)–, no fue hasta la década de 1990 que los dirigentes saudíes comenzaron a poner en práctica de forma más amplia y planificada una política general de “mirada al este” (Azad, 2019). Entre los factores que pudieron propiciar que esta nueva tendencia tuviera lugar precisamente en aquel momento histórico destacan tres: el fin de la Guerra Fría, el crecimiento de varias economías asiáticas y la guerra del Golfo.

A pesar de su participación en la Conferencia de Bandung, Arabia Saudí fue durante toda la Guerra Fría un acérrimo defensor del bloque capitalista, no tanto por la afinidad con el liberalismo económico (sus esfuerzos por la nacionalización de Saudi Aramco tuvieron lugar en esta misma etapa) como por su aversión al comunismo

(Matthiesen, 2020). De hecho, según algunos análisis, Arabia Saudí ejerció una influencia directa en el resultado final de la confrontación tras decidir, en 1985, hacer caer los precios del petróleo mediante la cuadruplicación de su producción, lo que afectó decisivamente a la economía soviética (Gaidar, 2007). Una vez colapsada la URSS, tanto Arabia Saudí como varios países de Asia-Pacífico, especialmente India y China, se apresuraron a establecer su presencia en los nuevos estados independientes de Asia Central, lo que propició la exploración y creación de nuevas rutas comerciales que permitieron, por primera vez en mucho tiempo, una incipiente integración terrestre entre ambos extremos del continente (Al-Khatlan, 2000; Kemp, 2010: 165-169).

La construcción de infraestructuras en el espacio post-soviético de Asia Central, sin embargo, no habría tenido gran impacto si no hubiera sido precedida y acompañada por el acelerado crecimiento de varias economías del este asiático. Fue a partir de la década de 1960, pero especialmente a partir de 1980 en los significativos casos de India y China, que varios países de Asia-Pacífico comenzaron a experimentar algunas de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo (Kim y Koo, 1997). Esto implicó un importante aumento de la demanda de petróleo y gas de una región que, por sí misma, posee muy pocas reservas de estos recursos. Destaca sobre todo la evolución de China en este sentido, pues únicamente a partir de 1993 pasó a ser un importador neto de petróleo pero rápidamente llegó a posicionarse como el mayor importador a nivel mundial (Fulton, 2020a: 2). El fin de la Guerra Fría también ayudó aquí a la integración de Arabia Saudí y Asia-Pacífico, pues el declive de la producción petrolífera rusa durante la década posterior al colapso soviético obligó en cierta medida a estas economías emergentes a apoyarse en el Golfo Pérsico para suplir su demanda (Bahgat, 2007a).

En último lugar, la invasión de Kuwait por parte del Iraq de Sadam Huseín en 1990 y la subsiguiente guerra del Golfo fueron quizás los desencadenantes finales para que Arabia Saudí se embarcara en una búsqueda proactiva de alianzas alternativas con su oriente. A pesar de contar con la legitimación religiosa del Gran Muftí de Arabia Saudí, la decisión del rey Fahd de permitir la entrada en sus territorios de casi medio millón de miembros de la armada estadounidense fue ampliamente criticada en el interior del país (Al-Rasheed, 2010: 159-163). Una vez más, el fin de la Guerra Fría favoreció también esta ola de anti-americanismo en el país, puesto que buena parte de la justificación sobre la “relación especial” con EE.UU. había sido, durante cinco décadas, la necesidad de contener al comunismo, y esta ahora parecía haberse esfumado (Bronson, 2006: 203). La

introducción de reformas estatales y el incremento del control de la disidencia no evitó que la oposición islamista ganara fuerza en Arabia Saudí, por lo que, una vez que el rey Fahd quedó inhabilitado por un infarto en 1995 y el reinado *de facto* pasó a las manos de Abdalá bin Abdulaziz, este comenzó a reevaluar la relación del reino con EE.UU., reevaluación que llegaría a ser reciprocada tras los atentados del 11-S (Ibíd.: 210-217). Ya en 1998, aún en calidad de príncipe heredero, Abdalá realizó una primera visita a China, pero fue sólo tras su coronación en 2005, y sobre todo con el anuncio de que sus primeros destinos internacionales fuera de Oriente Medio serían Pekín y Nueva Deli, que la “mirada al este” saudí comenzó a causar interés en la comunidad internacional (Al-Tamimi, 2022: 140; Yamada, 2015b: 121).

Todos estos factores, como vemos, contribuyeron conjunta y simultáneamente a que la política exterior saudí comenzara a prestar mayor atención a Asia Pacífico. Sin embargo, a excepción de los ocasionales encuentros entre ASEAN y el CCG (Burchill, 2024), Arabia Saudí generalmente ha tratado con los países de esta región de forma individualizada (Idris y Kurtbağ, 2014), lo que justifica que nos centremos ahora en uno de los casos más salientes: la asociación con China.

6. Política exterior de Arabia Saudí respecto a la República Popular China.

6.1. El cambio de posición saudí respecto a la República Popular China.

Las relaciones de Arabia saudí y la República Popular China destacan por haber alcanzado gran relevancia en un período relativamente corto de tiempo. Entre los motivos de que Arabia Saudí llegara a ser el último país árabe en reconocer la legitimidad del nuevo gobierno chino destacan su profundo sentimiento anti-comunista y las controvertidas relaciones del maoísmo con el islam. Sin embargo, hasta tres desarrollos relevantes hicieron inevitable un tardío pero definitivo establecimiento de relaciones diplomáticas: la mejora de las relaciones con el islam, la ruptura sino-soviética y la Guerra entre Iraq e Irán. Una vez establecido el reconocimiento formal de la RPC, los intercambios diplomáticos y, sobre todo, comerciales comenzaron a aumentar aceleradamente.

Para los dirigentes saudíes, el nuevo gobierno en control de la China continental representaba, al igual que el soviético, una amenaza comunista que acechaba a su estabilidad interna y regional. La política exterior maoísta hacia Oriente Medio debutó en

los años 50 con una exhortación a crear movimientos nacionales de liberación que expulsaran cualquier presencia estadounidense en la región (Shichor, 1979: 18), y durante los años 60 Arabia Saudí observó con recelo el apoyo material, económico e ideológico de la RPC al Frente de Liberación de Dhofar en Omán, grupo que llegó a cambiar su nombre al de Frente Popular de Liberación del Golfo Árabe, al mismo tiempo que adoptaba la ideología maoísta, en 1968 (Hosack, 2022: 28). En 1971, Arabia Saudí fue el único país árabe en votar contra la admisión de la RPC en NN.UU., y en 1972, formando ésta ya parte del Consejo de Seguridad, llegó incluso a aplicarle un veto comercial (Fulton, 2020c: 3). Aún en 1981, el por entonces Ministro de Interior saudí declaró, ante el embajador de la República de China en Riad, que su gobierno nunca establecería vínculos diplomáticos con ninguna nación comunista dado que esta ideología estaba en conflicto con el islam (Shichor, 1989: 22). Así, el anti-comunismo saudí se intensificaba en el caso de China por la percepción de una relación de hostilidad entre el PCCh y las comunidades musulmanas de su territorio, especialmente durante la Revolución Cultural (1966-1976) (Dillon, 1999: 163-166).

Aun así, las primeras relaciones diplomáticas sino-saudíes se dieron precisamente a través de la conocida como “diplomacia del *hajj*”. En 1953, el gobierno de Mao impulsó la creación de la Asociación Islámica de China, y pronto esta hizo habitual acompañar cada peregrinaje a La Meca de al menos alguna figura política, que en ocasiones llegaba a reunirse con reyes, príncipes y ministros saudíes. Conforme el número de peregrinos chinos aumentaba, Arabia Saudí, por su parte, comenzó a valorar el potencial tras los aproximadamente diez millones de musulmanes habitantes del país asiático (Shichor, 1989: 2-10; Wang, 1993: 68).

Estos primeros encuentros, sin embargo, estuvieron bajo la sombra de la Guerra Fría hasta que, en los años 70, la ruptura sino-soviética se hizo definitiva. Desde este momento, el interés común por contener la expansión de la influencia soviética, que llegaría a ponerse en práctica en el apoyo conjunto a los muyahidines afganos, supuso un gran impulso a la mejora de relaciones entre estos dos países. Esta década fue testigo, además, de un importante cambio en la política exterior china, que dejó atrás el apoyo a movimientos de liberación nacional y comenzó a priorizar las relaciones con los estados ya establecidos. Por último, la visita de Nixon a China en 1972 confirmó que cualquier acercamiento futuro contaría con el beneplácito estadounidense (Wang, 1993: 65-66).

El impulso definitivo, sin embargo, lo dio la revolución de 1979 en Irán y la posterior guerra con Iraq. Tras la instauración del nuevo régimen, las pretensiones iraníes de exportar su revolución a otras naciones de mayoría musulmana dispararon la sensación de inseguridad en Arabia Saudí. Cuando, durante la guerra entre Iraq e Irán (1980-1988), la RPC comenzó a proveer de misiles balísticos de alcance intermedio a este último, Arabia Saudí trató primero de disuadir a China de ello y, una vez comprobó que esto no sería posible, de hacerse al menos con un armamento del mismo calibre. Dado que estos misiles no sólo podrían alcanzar, desde Arabia Saudí, territorios iraníes sino también israelíes, el Congreso de los EE.UU. vetó su venta, tras lo que fue el mismo embajador saudí en Washington quien inició unas negociaciones secretas con China para la compra de este armamento (Houghton, 2022: 126-132). Estas concluyeron con un acuerdo, firmado en 1986 pero no revelado al mundo hasta 1988, por la compra de 50 misiles balísticos de alcance intermedio, que supuso el último paso previo al establecimiento oficial de relaciones diplomáticas en julio de 1990 (Fulton, 2020c: 5).

Desde entonces, prácticamente todos los indicadores relativos a las relaciones sino-saudíes comenzaron a crecer casi exponencialmente: los intercambios diplomáticos de alto nivel se hicieron mucho más frecuentes (más de 16 entre 1991 y 1998), el número de peregrinos chinos en el *haji* pasó de 1.000 en 1992 a 15.000 en 2015, y, sobre todo, el valor anual de las exportaciones energéticas de Arabia Saudí a China aumentó en más de 20.000 millones USD desde el año 2000 hasta 2010 (Al-Tamimi, 2012; Bianchi, 2017b; Fulton, 2020c). Tras completar en 2012 su tesis doctoral sobre las relaciones sino-saudíes, sin embargo, Naser Al-Tamimi señalaba que por el momento estas se encontraban “en su infancia” y que la dirección que tomarían en el futuro era aún incierta (Al-Tamimi, 2012).

6.2. La Nueva Ruta de la Seda y *Saudi Vision 2030* (2013-2023).

Es en este punto, pasados algo más de veinte años del establecimiento formal de relaciones diplomáticas, que finalmente comienza nuestro caso de estudio, con el que trataremos de dilucidar si esa dirección de las relaciones sino-saudíes ha llegado a definirse en la última década. Para ello, contamos con que estas se han inscrito ahora por primera vez en estrategias más amplias y ambiciosas por ambas partes: la Nueva Ruta de la Seda en el caso de China y *Saudi Vision 2030* en el de Arabia Saudí. La integración de estas dos estrategias ha impulsado principalmente la cooperación económica, mientras

que los ámbitos políticos, culturales, y securitarios han mantenido cierta ambivalencia a lo largo del período.

Anunciada en 2013 por el recién nombrado presidente Xi Jinping, la Nueva Ruta de la Seda o Iniciativa de la Franja y la Ruta es una ambiciosa propuesta del gobierno chino con la que pretende intensificar el comercio y las inversiones entre más de 70 países de Asia, África y Europa (Chen y Lin, 2018: 2). Según señaló el propio Xi en un artículo publicado en 2016 en el periódico *Al Riyadh*, Arabia Saudí se sitúa justamente en la encrucijada occidental de la iniciativa, muy cerca de varias rutas de tránsito marítimo y terrestre que unen a los tres continentes implicados, y por ello es potencialmente un importante participante, colaborador y beneficiario de los proyectos (Xi, 2016). Tras la publicación este mismo año del *Saudi Vision 2030*, los dirigentes de ambos estados han resaltado continuamente la sinergia entre ambos planes, creándose un marco muy provechoso para la profundización de sus relaciones (Chen et. al., 2018).

Hasta seis encuentros diplomáticos del más alto nivel han impulsado la integración de ambos planes. El primero sucedió en marzo de 2014, cuando el por entonces príncipe heredero Salmán bin Abdulaziz acudió a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Fue en esta visita que China invitó oficialmente a Arabia Saudí a sumarse a la Nueva Ruta de la Seda, mientras que, por su parte, este último confirmó su condena a los recientes ataques terroristas asociados al movimiento separatista e islámico de la etnia uigur, desmarcándose de las críticas lanzadas ocasionalmente desde otros países musulmanes al posible trato discriminatorio de la población musulmana en China (Embassy of the PRC in KSA, 2014; Foley, 2018: 76). La segunda ronda de encuentros se produjo dos años más tarde, en 2016, comenzando con la visita de Xi Jinping a Riad en enero y seguida de la de MbS a Pekín en agosto. Durante la primera se cerró un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que elevó a Arabia Saudí al más alto nivel de asociación existente en la jerarquía diplomática china, y se acordó establecer un *High-Level Joint Committee* (HLJC) como órgano conjunto de coordinación política (Fulton, 2020b: 11). La visita de MbS a Pekín en agosto de ese año se produjo precisamente en el marco de la primera reunión del HLJC, y en ella llegaron a firmarse hasta 17 acuerdos económicos, incluyendo un Memorando de Entendimiento (MoU) en el sector energético (Al-Awsat, 2016). A ello le siguió una cuarta visita de alto nivel en agosto de 2017, en la que el rey Salmán se convirtió en el primer monarca saudí en visitar China desde aquella gira asiática de su hermano Abdalá. Nuevamente, el encuentro sirvió para cerrar varios

MoUs y hasta 21 acuerdos económicos estimados en 65.000 millones USD (Blanchard, 2017; Fulton, 2020c: 9). Un desarrollo muy parecido tuvo la visita oficial de MbS a Pekín en febrero de 2019, en la que se cerraron hasta 35 acuerdos de cooperación económica, destacando uno valorado en 10.000 millones USD para el desarrollo conjunto de refinerías petroquímicas en China (Gao, 2019; Yiu, 2019). Finalmente, la llegada de Xi Jinping a Riad en diciembre de 2022 marcó el último encuentro diplomático de alto nivel entre estos países en la década objeto de estudio, firmándose en esta ocasión hasta 34 acuerdos por valor de 30.000 millones USD (El Yaakoubi y Baptista, 2022; Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2022).

Como vemos, las relaciones diplomáticas sino-saudíes de la última década han obtenido resultados principalmente en la promoción de la cooperación económica, sobre todo en el ámbito energético. La cooperación política también ha sido impulsada, especialmente con la institucionalización del HLJC y con la evidente predisposición mutua para apartar la vista de las cuestiones internas más comprometedoras para ambos estados. Sobre esto último, destaca que la visita de MbS a China en 2019 se desarrolló sin ninguna pregunta sobre la implicación de las autoridades saudíes en el reciente asesinato del periodista Jamal Khashoggi (Fulton, 2020c: 10-11). Sin embargo, pueden observarse también en este ámbito importantes divergencias. Por ejemplo, desde el inicio de la guerra civil siria ambos estados han tomado posiciones contrarias. Si Arabia Saudí criticó duramente a EE.UU. por no intervenir en Siria después de que se empleara armamento químico contra los rebeldes, China directamente vetó en NN.UU. toda autorización del uso de la fuerza por parte de occidente, llegando en 2016 incluso a proveer de asistencia militar al gobierno sirio (Demmelhuber, 2019: 111; Foley, 2018: 73). Similares conflictos de intereses han emergido en relación a otras crisis regionales, como el inicio en 2015 de la intervención militar saudí en Yemen, que llevó a Xi Jinping a cancelar temporalmente su ya programada visita al reino, o la crisis diplomática con Qatar, que fue aprovechada por China para incrementar su presencia en este país (Chaziza, 2020; Foley, 2018: 73-74). Aun así, la principal preocupación saudí respecto a la política china hacia Oriente Medio es su persistente asociación con Irán, llevada al mismo nivel máximo de prioridad que la asociación sino-saudí tan sólo unos días después de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Riad (Houghton, 2022).

Del mismo modo, aunque se observa un mayor entendimiento en materia cultural, siguen existiendo entre ambos países algunas barreras insalvables en el corto y medio

plazo. Es cierto que lo que no hace tanto era para Arabia Saudí una incompatibilidad de creencias y sistemas sociales (Wang, 1993: 72) se ha convertido ahora incluso en una aspiración para seguir el “modelo chino” de desarrollo económico sin reforma política (Fulton, 2020c: 11), y también que China cuenta con una percepción generalmente positiva entre el público árabe y que las élites saudíes agradecen su actitud comedida a la hora de valorar la calidad democrática y el respeto de los DDHH de los países con los que trata (Friedrichs, 2019). Sin embargo, persiste entre la población saudí una preferencia generalizada por la cultura occidental: los consumidores saudíes generalmente desconfían de los productos provenientes de China, y aunque MbS anunció en 2019 que incluiría en el currículo escolar la enseñanza del idioma chino, buena parte del sistema educativo saudí depende directamente de planes diseñados por compañías educativas americanas y europeas (Foley, 2018: 70-71; Fulton, 2020c: 11; Yamada, 2015b: 130).

Por último, el ámbito que sin duda ha concentrado la mayoría de las controversias ha sido el securitario, donde la presencia china ha empezado a notarse en áreas como la cooperación anti-terrorismo o la compra-venta de drones (Al-Tamimi, 2022: 146). Aun así, en este ámbito Arabia Saudí ha continuado prefiriendo la cooperación estadounidense porque sus capacidades de proyección de poder militar en Oriente Medio son claramente superiores a las chinas y porque el tipo de diplomacia regional desplegado por China, caracterizado por el desarrollo de buenas relaciones con todos los actores estatales y la no participación en sus controversias, difícilmente puede ajustarse a las pretensiones hegemónicas del reino (Yamada, 2015b: 133). Además, el paraguas de seguridad estadounidense en el Golfo es, para China y Arabia Saudí, una especie de bien público que protege el flujo de sus intercambios comerciales e inversiones económicas, por lo que a ninguna de las partes le interesa desafiarlo (Fulton, 2020c: 7). Las controversias no están, por tanto, en que China trate de reemplazar el rol estadounidense en el Golfo, sino precisamente en lo contrario, puesto que, se argumenta, el renovado interés económico de China en la región no ha sido acompañado de una correspondiente participación en la seguridad de la misma. El mismo presidente Obama llegó a señalar en 2014 a China como “*free riders*” de la costosa provisión norteamericana de seguridad en Oriente Medio, acusaciones que llegarían a hacerse habituales cuando en 2019 fue la actuación militar de una coalición de estados liderada por EE.UU. la que intervino para repeler varios ataques a naves mercantes cerca del Estrecho de Ormuz que pusieron en peligro, entre otras, las importaciones chinas de petróleo. Dado que el origen de los ataques había sido localizado

en territorio iraní, la no participación de China no sólo supuso un ahorro económico sino que le permitió mantener sus buenas relaciones con Arabia Saudí sin poner en riesgo las establecidas con Irán (Colley, 2022: 66-67).

6.3. 2023: ¿Un punto de inflexión en las relaciones de Arabia Saudí y China?

Cabe destacar, por último, que 2023 ha representado un importante hito en las relaciones entre estos dos países. Hasta cuatro desarrollos relevantes indican que podría haber supuesto un punto de inflexión en las mismas: la mediación china en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí, el recorte de este último de su producción petrolífera, su adhesión al grupo BRICS+ y la escalada del conflicto palestino-israelí.

Aunque la particular aproximación no partidista de China hacia Oriente Medio es sin duda compleja de sostener en el tiempo, esta parece haberle brindado oportunidades adicionales para influir en las dinámicas regionales. El caso más claro de ello ocurrió en marzo de 2023, cuando Irán y Arabia Saudí firmaron en Pekín un acuerdo para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, suprimidas por este último en 2016 tras los ataques a su embajada en Teherán motivados por la ejecución del clérigo chií Nimr al-Nimr. Según un análisis publicado por el medio estadounidense CNN, la participación china en este acercamiento podría señalar “el comienzo de una nueva era, con China al frente y en el centro” (Qiblawi, 2023). Sin embargo, debe reconocerse que la rivalidad estratégica entre ambos estados cuenta con una larga historia y ha sido constante también en períodos de tiempo con mutua presencia diplomática. Además, la mediación de China ocurrió únicamente tras varias rondas de negociaciones en Iraq y Omán entre 2021 y 2022, y su influencia en todo el proceso fue probablemente más bien marginal (Baghernia, 2024).

En cualquier caso, la inclusión de China en la foto final del acuerdo supone todo un éxito diplomático para este país, puesto que refuerza su imagen de potencia externa que, a pesar de las críticas, sí participa activamente en la promoción de la seguridad regional, haciéndolo además por vías menos inquisitivas a las estadounidenses (Shinji, 2023). Por su parte, Arabia Saudí parece confiar en que involucrar a China asegura que la parte iraní minimizará efectivamente su implicación en la desestabilización del Golfo, puesto que no hacerlo podría poner en peligro las inversiones por valor de 400.000 millones USD que China prometió destinar al país a lo largo de 25 años a cambio de la constante y rebajada provisión de su petróleo (Fantappie y Nasr, 2023; Fassihi y Lee, 2021).

Otro desarrollo relevante ocurrido en 2023 tuvo que ver directamente con el elemento crítico de la relación sino-saudí: el petróleo. A pesar de que EE.UU. parecía confiar en que, con el comienzo de la guerra ruso-ucraniana, los países exportadores de petróleo del Golfo aceptarían impulsar su producción para sostener su presencia en los mercados asiáticos y apoyar al mismo tiempo la efectividad de las sanciones occidentales, ya en octubre de 2022, y nuevamente en abril de 2023, Arabia Saudí pareció priorizar sus relaciones con Rusia al anunciar, junto con sus socios de la OPEP+, recortes en la producción global de petróleo (Chivvis et. al., 2023; El Dahan y Rasheed, 2023). Aunque, según el estado saudí, estas decisiones deben ser consideradas como estrictamente económicas, la negativa a apoyar las sanciones occidentales a Rusia supone una crítica velada a una posible “política de bloques” estadounidense reminiscente de la Guerra Fría (Leonard, 2023). En cuanto a su relación con China, es cierto que Arabia Saudí ha cedido al petróleo ruso una mayor presencia en este importante mercado, pero la RPC ha seguido igualmente incrementando sus importaciones del crudo saudí con el objetivo de acumular reservas en vistas a futuros aumentos de precio (Sim, 2023: 7).

Un tercer desarrollo relevante ocurrió en agosto de 2023 con el anuncio de la ampliación del grupo BRICS, encontrándose Arabia Saudí entre los invitados a unirse. La adhesión de cinco nuevos países ha confirmado la creciente relevancia del grupo en la economía mundial, especialmente en relación al sector energético (Kazelko y Semeghini, 2024). Sin embargo, no debe sobredimensionarse el alcance político de esta integración ya que siempre han existido en el grupo importantes tensiones entre algunos estados miembro, como entre China e India, a las que ahora se sumarán las existentes entre Irán y Arabia Saudí (Katz, 2024). Aun así, el movimiento saudí nuevamente puede interpretarse como una muestra de desacuerdo respecto a la cosmovisión estadounidense y un impulso, en su lugar, a una configuración geopolítica alternativa caracterizada por la multipolaridad y la fluidez asociativa (Antony, 2023). Así, además del creciente comercio intra-BRICS, una de las más relevantes oportunidades abiertas a los integrantes del grupo es la potencial “de-dolarización” de sus economías, proceso poco viable en un corto y medio plazo pero que Arabia Saudí y la RPC podrían haber iniciado ya tras acordar en noviembre de 2023 una permuta de sus divisas (Montagner, 2023).

Por último, habría que destacar las posibles consecuencias para la relación sino-saudí de que en octubre de 2023 tuviera lugar una nueva escalada del conflicto palestino-israelí. El retorno de la causa palestina al centro de atención regional e internacional ha

supuesto un importante obstáculo al proceso de normalización de relaciones entre varios estados árabes e Israel en marcha desde 2020 con la firma de los Acuerdos de Abraham (Abdullayev, 2024). En el caso de Arabia Saudí, a pesar de que MbS declaró con anterioridad a la guerra que la normalización con Israel estaba cada vez más cerca, el nuevo escenario hace mucho más difíciles los avances en esta dirección (Alrebh, 2023). Cabe mencionar, en este sentido, que EE.UU. había tratado de incluir en el acuerdo final entre Israel y Arabia Saudí algunos límites a las relaciones sino-saudíes (Nissenbaum, 2023).

Por su parte, la reacción de China a la escalada ha sido crítica ante la ofensiva israelí en Gaza y, especialmente, ante el respaldo incondicional de EE.UU. a la misma, ofreciéndose como posible mediador del proceso de paz (Shinji, 2023). Si bien parece difícil que en este conflicto llegue a producirse una mediación china entre las partes, la sola propuesta del país asiático pone nuevamente de manifiesto su deseo de emplear sus buenas relaciones con todos los actores relevantes de la región para influir activamente en el futuro de su configuración política (Ramany, 2023).

7. Conclusiones.

El caso de la asociación entre Arabia Saudí y China en la última década revela que la política exterior del primero asigna una relevancia notoria y creciente a la región de Asia-Pacífico. De acuerdo con el realismo subalterno, los intereses y prioridades del estado saudí están principalmente enfocados en asegurar la consolidación estatal frente a fuentes alternativas de legitimidad. Si bien Asia-Pacífico tradicionalmente no ha sido para ello una de las principales esferas de interés saudíes, los desafíos abiertos e intensificados desde la irrupción de las Primaveras Árabes a principios de la década pasada podrían haberle otorgado una importancia crucial. Dado el carácter rentista y neo-patrimonial del estado saudí, la aparición de desajustes presupuestarios supone una amenaza especialmente acuciante al mantenimiento de la legitimidad política del régimen. Las oportunidades económicas han representado, por tanto, un importante factor detrás del interés saudí por la región de Asia-Pacífico, al que habría que añadir también la importante presencia de población musulmana, la emisión de trabajadores migrantes y el posible balanceo frente a la dependencia con EE.UU.

Impulsado por el fin de la Guerra fría, el despunte económico de varias economías asiáticas y la reacción popular ante la intervención estadounidense en la Guerra del Golfo, Arabia Saudí ha implementado desde los años 90 una política de “mirada al este” que ha enmarcado su acercamiento con China. Desde el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas en 1990, los vínculos entre estos países no han hecho sino fortalecerse, especialmente, en el período 2013-2023, a través de intercambios diplomáticos de alto nivel que continuamente han resaltado la buena sinergia entre la Nueva Ruta de la Seda y el *Saudi Vision 2030*. Las relaciones económicas han sido las principales beneficiarias de estos intercambios, mientras que los ámbitos político, cultural y securitario muestran tanto acercamientos como algunas tensiones persistentes, siendo quizás unas de las más relevantes entre estas últimas las relacionadas con la guerra de Siria o con la rivalidad estratégica entre Arabia Saudí e Irán. Por último, mientras que parece probable que en el futuro próximo continúen las tendencias ascendentes en la cooperación económica y el bajo perfil de la securitaria, los últimos cuatro desarrollos analizados señalan la posibilidad de considerar 2023 como un punto de inflexión en las relaciones políticas y culturales, observándose por un lado un mayor interés de China por participar activamente en la resolución de conflictos y crisis regionales y apareciendo por otro una nueva tendencia a compartir y promover una cultura más favorable a la multipolaridad y a la fluidez asociativa.

A la pregunta sobre los principales objetivos e interpretaciones de la política exterior saudí respondemos, por tanto, confirmando la validez de la H₁, que subraya la importancia fundamental de la seguridad del estado y la dinastía gobernante. Igualmente, la pregunta sobre la importancia de la región de Asia-Pacífico para Arabia Saudí se contesta confirmando, con la H₂, la relevancia creciente de la misma. Por último, confirmamos que la H₃ es también una respuesta adecuada a la pregunta sobre los intereses de Arabia Saudí en su relación con China, pues si bien los principales resultados han sido económicos, las motivaciones de fondo de la “mirada al este” saudí son inherentemente políticas. Además, en los últimos años se observa un aumento de la relevancia de las relaciones políticas entre las partes. El hecho, por ejemplo, de que Arabia Saudí aceptara ceder parte de su cuota de mercado de exportación petrolífera en Asia a Rusia tras las sanciones occidentales revela que su apoyo a la visión geopolítica favorecida por China y, consecuentemente, su rechazo a la política de bloques

estadounidense, puede llegar incluso a priorizarse frente a los beneficios económicos a corto plazo de la relación.

Por consiguiente, en vista a investigaciones posteriores sobre el tema, sería interesante indagar más profundamente sobre el alcance de esta incipiente cooperación política sino-saudí, quizás prestando especial atención a los posibles puntos de fricción como son los conflictos de Siria y Yemen o la asociación sino-iraní. El reciente acuerdo tripartito para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán probablemente sea un buen punto de partida para ello, pues su seguimiento podría revelar si, para la monarquía saudí, la asociación con China supone más un apoyo o una limitación a sus ambiciones regionales. Igualmente recomendable sería, por otro lado, contrastar los hallazgos aquí presentados con estudios pormenorizados de las relaciones de Arabia Saudí con otros países de Asia-Pacífico, incluyendo a aquellos más cercanos a la esfera de influencia estadounidense, como India o Japón. Por último, resultaría interesante comprobar si la ampliación del grupo BRICS+ ha dado lugar a un mayor o un menor énfasis de este en el tratamiento de cuestiones políticas, pudiéndose concretar así el nivel de implicación del reino saudí con esa geopolítica multipolar visionada en su asociación con China.

8. Bibliografía.

- Abdullayev, H. P. (2024): “Between Peace and Conflict: The Middle East After the Abraham Accords”, *Vestnik RUDN. International Relations*, 24(1), 40-50.
- Al Naimi, S. M. (2021): “Economic Diversification Trends in the Gulf: the Case of Saudi Arabia”, *Circular Economy and Sustainability*, 2, 221-230.
- Al-Atawneh, M. (2009): “Is Saudi Arabia a Theocracy? Religion and Governance in Contemporary Saudi Arabia”, *Middle Eastern Studies*, 45(5), 721-737.
- Al-Awsat, A. (2016): *17 Agreements Mark First Meeting of Saudi-Chinese Joint Committee*. Disponible en web: <https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/news-middle-east/saudi-arabia/17-agreements-mark-first-meeting-saudi-chinese-joint-committee> [Consulta: 11 de abril de 2024].
- Al-Khatlan, S. (2000): “Saudi Foreign Policy Towards Central Asia”, *Economics & Administration Journal*, 14(1), 19-32.
- Al-Matter, T. (2017): “Saudi Arabia and the Arab Spring: five years of influence and action”, *Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies*, 3(1), 235-241.
- Al-Tamamy, S. M. (2012): “Saudi Arabia and the Arab Spring: Opportunities and Challenges of Security”, *Journal of Arabian Studies*, 2(2), 143-156.
- Al-Tamimi, N. (2012): *China Saudi Arabia relations: economic partnership or strategic alliance?*, Discussion Paper: Durham.
- Al-Tamimi, N. (2022): “China and Saudi Arabia: From enmity to strategic hedging”, en Fulton, J., ed., *Routledge Handbook on China-Middle East Relations*, New York: Routledge, pp. 137-154.
- Al-Rasheed, M. (2010): *A history of Saudi Arabia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Al-Rasheed, M. (2018): “King Salman and His Son: Winning the USA, Losing the Rest”, en Al-Rasheed, M., ed., *Salman’s Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*, New York: Oxford University Press, pp. 235-250.
- Albasoos, H., Hassan, G. y Al-Zadjali, S. (2021): “The Qatar crisis: Challenges and opportunities”, *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(1), 158-167.
- Albassam, B. A. (2015): “Economic diversification in Saudi Arabia: Myth or reality?”, *Resources Policy*, 44, 112-117.

- Aleklett, K. (2007): *Peak Oil and the Evolving Strategies of Oil Importing and Exporting Countries. Facing the hard truth about an import decline for the OECD countries*, Uppsala: Joint Transport Research Centre.
- Alharbi, A. (2021): “Economic effects of low oil prices in Saudi Arabia”, *International Journal of Information Technology*, 13(1), 195-200.
- Alrasheedy, A. (2019): “The Cost of Unemployment in Saudi Arabia”, *International Journal of Economics and finance*, 11(11), 30-42.
- Alrebh, A. F. (2023): *Is Saudi-Israel normalization still on the table?* Disponible en Web: <https://www.mei.edu/publications/saudi-israel-normalization-still-table> [Consulta: 16 de abril de 2024].
- Antony, S. (2023): “Diversification of BRICS: Emerging Economic and Geopolitical Shift”, *Strategic Analysis*, 47(6), 565-570.
- Ardovini, L. (2022): “Competing Islams: Religious legitimacy and the foreign policies of Saudi Arabia and Iran”, en Wastnidge, E. y Mabon, S., eds., *Saudi Arabia and Iran*, Manchester: Manchester University Press, pp. 55-73.
- Ashwan, M. S. A., Salam, A. A. y Mouselhy, M. A. (2012): “Population growth, structure and distribution in Saudi Arabia”, *Humanities and Social Sciences Review*, 1(4), 33-46.
- Ayoob, M. (1997): “Defining Security: A Subaltern Realist Perspective”, en Krause, K. y Williams, M. C., eds., *Critical Security Studies. Concepts and Cases*, London: UCL Press, pp. 121-146.
- Ayoob, M. (2002): “Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism”, *International Studies Review*, 4(3), 27-48.
- Ayoob, M. (2019): “Subaltern realism meets the Arab world”, en Akbarzadeh, S., ed., *Routledge Handbook of International Relations in the Middle East*, New York: Routledge, pp. 59-68.
- Azad, S. (2019): “Saudi Arabia Looks East: Imperatives and Implications”, *The International Spectator*, 54(3).
- Benli Altunişik, M. (2014): “Rentier State Theory and the Arab Uprisings: An Appraisal”, *Uluslararası İlişkiler*, 11(42), 75-91.
- Baghernia, N. (2024): “China’s marginal involvement in the 2023 Iran-Saudi Arabia reconciliation”, *Asian Affairs*.
- Bahgat, G. (2007a): “Energy security: Pacific Asia and the Middle East”, en Wesley, M., ed., *Energy Security in Asia*, New York: Routledge, pp. 112-128.

- Bahgat, G. (2007b): “Saudi Arabia and the Arab-Israeli peace process”, *Middle East Policy*, 14(3), 49-59.
- Beblawi, H. (1987): “The Rentier State in the Arab World”, en Beblawi, H. y Luciani, G., eds., *The Rentier State*, New York: Croom Helm, pp. 49-62.
- Bianchi, R. R. (2017a): “Reimagining the Hajj”, *Social sciences*, 6(36).
- Bianchi, R. R. (2017b): “The Hajj and Politics in China”, *Muslim Pilgrimage in the Modern World*.
- Blanchard, B. (2017): *China, Saudi Arabia eye \$65 billion in deals as king visits*. Disponible en web: <https://www.reuters.com/article/idUSKBN16N0J0/> [Consulta: 12 de abril de 2024].
- Bradshaw, M, Van de Graaf, T. y Connolly, R. (2019): “Preparing for the new oil order? Saudi Arabia and Russia”, *Energy Strategy Reviews*, 26.
- Bronson, R. (2006): *Thicker than oil: America’s uneasy partnership with Saudi Arabia*, New York: Oxford University Press.
- Burchill, R. (2024): *The First ASEAN-GCC Summit and More Diverse Interregional Cooperation*. Disponible en web: <https://cris.unu.edu/first-asean-gcc-summit-and-more-diverse-interregional-cooperation> [Consulta: 4 de abril de 2024].
- Calduch, R. (1991): *Relaciones Internacionales*, Madrid: Estudios Sociales.
- Calduch, R. (2014): *Métodos y técnicas de investigación internacional*, 2ª edición electrónica revisada y actualizada, Madrid.
- Chaziza, M. (2020): “China-Qatar Strategic Partnership and the Realization of One Belt, One Road Initiative”, *China Report*, 56(1), 78-102.
- Chen, J., Shu, M. y Wen, S. (2018): “Aligning China’s Belt and Road Initiative with Saudi Arabia’s 2030 Vision”, *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(3), 363-379.
- Chen, M. X. y Lin, C. (2018): “Foreign investment across the Belt and Road: Patterns, determinants, and effects”, *World Bank Policy Research Working Paper*, (8607).
- Chivvis, C. S., Miller, A. D. y Geaghan-Breiner, B. (2023): *Saudi Arabia in the Emerging World Order*. Disponible en web: <https://carnegieendowment.org/2023/11/06/saudi-arabia-in-emerging-world-order-pub-90819> [Consulta: 15 de abril de 2024].
- Colley, C. K. (2022): “Strategic convergence or strategic rivalry? China and America in the Middle East”, en Fulton, J., ed., *Routledge Handbook on China-Middle East Relations*, New York: Routledge, pp. 61-78.

- Colotta, M. (2021): “Metodologías de la investigación aplicadas a las relaciones internacionales”, en Colotta, M., Degiorgis, P., Lascano, J. y Rodríguez, A., comps., *Manual de Relaciones Internacionales*, Buenos Aires: Editorial Teseo, pp. 493-533.
- Cowan, D. (2018): *The Coming Economic Implosion of Saudi Arabia. A Behavioral Perspective*, Boston: Palgrave Macmillan.
- Davidson, C. M. (2021): *From Sheikhs to Sultanism: Statecraft and Authority in Saudi Arabia and the UAE*, London: C. Hurst & Co.
- Demmelhuber, T. (2019): “Playing the Diversity Card: Saudi Arabia’s Foreign Policy under the Salmans”, *The International Spectator*, 54(4), 109-124.
- Dillon, M. (1999): *China’s muslim Hui community. Migration, settlement and sects*, Richmond: Curzon Press.
- Dorsey, J. M. (2022): “Saudi Arabia: A South Asian wrecking Ball”, en Mandaville, P., ed., *Wahhabism and the World. Understanding Saudi Arabia’s Global Influence on Islam*, New York: Oxford University Press, pp. 186-207.
- Ehteshami, A. (2018): “Saudi Arabia as a Resurgent Regional Power”, *The International Spectator*, 53(4).
- Eilts, H. F. (2004): “Saudi Arabia’s Foreign Policy”, en Brown, L. C., ed., *Diplomacy in the Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers*, London: I.B. Tauris.
- El Dahan, M. y Rasheed, A. (2023): *OPEC+ announces surprise oil output cuts*. Disponible en web: <https://www.reuters.com/business/energy/sarabia-other-opec-producers-announce-voluntary-oil-output-cuts-2023-04-02/> [Consulta: 15 de abril de 2024].
- El Yaakoubi, A. y Baptista, E. (2022): *China’s Xi on ‘epoch-making’ visit to Saudi as Riyadh chafes at U.S. censure*. Disponible en web: <https://www.reuters.com/world/chinas-xi-starts-epoch-making-saudi-visit-deepen-economic-strategic-ties-2022-12-07/> [Consulta: 12 de abril de 2024].
- Embassy of the PRC in KSA (2014): *Xi Jinping Meets with Crown Prince Salman, the First Deputy Prime Minister and Defence Minister of Saudi Arabia*. Disponible en web: http://sa.china-embassy.gov.cn/eng/zsgx/zzw/201403/t20140318_2040631.htm [Consulta: 11 de abril de 2024].

- Erdmann, G. y Engel, U. (2007): “Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept”, *Commonwealth & Comparative Politics*, 45(1), 95-119.
- Fantappie, M. y Nasr, V. (2023): *A New Order in the Middle East?*. Disponible en web: <https://www.foreignaffairs.com/china/iran-saudi-arabia-middle-east-relations> [Consulta: 14 de abril de 2024].
- Fassihi, F. y Lee, S. (2021): *China, With \$400 Billion Iran Deal, Could Deepen Influence in Mideast*. Disponible en web: <https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html> [Consulta: 14 de abril de 2024].
- Fattouh, B. y Sen, A. (2015): *Saudi Arabia Oil Policy. More than Meets the Eye?*, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies
- Flynn, P. (2011): “The Saudi Arabian Labor Force: A Comprehensive Statistical Portrait”, *Middle East Journal*, 65(4), 575-586.
- Foley, S. (2018): “OBOR and the dawn of a new era in Sino-Saudi ties”, en Ehteshami, A. y Horesh, N., eds., *China’s Presence in the Middle East. The Implications of the One Belt, One Road Initiative*, New York: Routledge, pp. 67-87.
- Friedrichs, J. (2019): “Explaining China’s popularity in the Middle East and Africa”, *Third World Quarterly*.
- Fulton, J. (2020a): “China-Saudi Arabia Relations Through the ‘1+2+3’ Cooperation Pattern”, *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*.
- Fulton, J. (2020b): “Situating Saudi Arabia in China’s Belt and Road Initiative”, *Asian Politics & Policy*, 0(0), 1-22.
- Fulton, J. (2020c): “Strangers to Strategic Partners: Thirty Years of Sino-Saudi Relations”, *Atlantic Council*.
- Gaidar, Y. (2007): “The Soviet Collapse: Grain and Oil”, *American Enterprise Institute for Public Policy Research*.
- Gamburd, M. R. (2016): “Sri Lankan migration from Sri Lanka to the Gulf: female breadwinners and domestic workers”, en Jain, P. C. y Oommen, G. Z., eds., *South Asian Migration to Gulf Countries*, New York: Routledge, pp. 255-277.
- Gao, C. (2019): *Chinese President and Saudi Crown Prince Hold a ‘Win-Win’ Meeting*. Disponible en web: <https://thediplomat.com/2019/02/chinese-president-and-saudi-crown-prince-hold-a-win-win-meeting/> [Consulta: 12 de abril de 2024].

- González, P. y Hernández, D. (2019): “La doctrina Salmán en la política exterior de Arabia Saudí: objetivos y el uso de la fuerza militar”, *Austral: Revista Brasukeura de Estratégia e Relações Internacionais*, 8(16), 113-137.
- González, P. y Hernández, D. (2021): “La estrategia de Arabia Saudí en el Consejo de Cooperación del Golfo. Espacios de cooperación y conflicto”, *Estudios de Asia y África*, 56(1), 5-36.
- Gouvea, R. y Gutierrez, M. (2023): ““BRICS Plus”: A New Global Economic Paradigm in the Making?”, *Modern Economy*, 14, 539-550.
- Hanieh, A. (2011): *Capitalism and Class in the Gulf Arab States*, New York: Palgrave Macmillan.
- Hasan, N. (2022): “Salafism, Education, and Youth: Saudi Arabia’s Campaign for Wahhabism in Indonesia”, en Mandaville, P., ed., *Wahhabism and the World. Understanding Saudi Arabia’s Global Influence on Islam*, New York: Oxford University Press, pp. 135-157.
- Hassan, O. (2018): “Undermining the transatlantic democracy agenda? The Arab Spring and Saudi Arabia’s counteracting democracy strategy”, en Babayan, N. y Risse, T., eds., *Democracy Promotion and the Challenges of Illiberal Regional Powers*, New York: Routledge, pp. 144-164.
- Helm, D. (2016): “The future of fossil fuels—is it the end?”, *Oxford Review of Economic Policy*, 32(2), 191-205.
- Hertog, S. (2006): “Modernizing without democratizing? The introduction of formal politics in Saudi Arabia”, *Internationale politik und gesellschaft*, (3), 65-78.
- Hertog, S. (2011): *Princes, Brokers, and Bureaucrats. Oil and the State in Saudi Arabia*, New York: Cornell University Press.
- Hertog, S. (2018a): *Can We Saudize the Labor Market Without Damaging the Private Sector?*, Special Report, King Faisal Center for Research and Islamic Studies.
- Hertog, S. (2018b): “Challenges to the Saudi Distributional State in the Age of Austerity”, en Al-Rasheed, M., ed., *Salman’s Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*, New York: Oxford University Press, pp.73-96.
- Hernández, D. (2019): *La política exterior de Arabia Saudí en Oriente Medio tras la primavera árabe. Objetivos y estrategias regionales (2011-2016)*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- Hosack, B. (2022): *The Dhofar Rebellion: influence of external powers on counterinsurgency*, Master’s thesis, Naval Postgraduate School.

- Houghton, B. (2022): “China’s Balancing Strategy Between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh”, *Asian Affairs*, 53(1), 124-144.
- Hubbard, B. (2020): *MBS: The rise to power of Mohammed Bin Salman*, New York: Tim Duggan Books.
- Human Rights Watch (2008): “As if I Am Not Human”. Abuses against Asian Domestic workers in Saudi Arabia, New York: Human Rights Watch.
- Idris, A. y Kurtbag, O. (2014): “A Non-Regional Perspective on Bilateral Relations Between States from Different Regions: A Case Study of Malaysia-Saudi Arabian Relations”, *Middle-East Journal of Scientific Research*, 22(9), 1339-1352.
- Izquierdo, F. (2007): “Poder y estado rentista en el mundo árabe”, *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, (2).
- Kamrava, M. (2018): “Multipolarity and Instability in the Middle East”, *Orbis*, 62(4), 598-616.
- Kapiszewski, A. (2016): “Arab versus Asian migrant workers in the GCC countries”, en Jain, P. C. y Oommen, G. Z., eds., *South Asian Migration to Gulf Countries*, New York: Routledge., pp. 64-89.
- Katz, M. N. (2024): “The geopolitical (in)significance of BRICS enlargement”, *EconPol Forum*, 25(1), 10-13.
- Kazelko, A. y Semeghini, U. S. (2024): “Expansion of BRICS: Implications for global energy markets”, *BRICS Journal of Economics*, 5(1), 53-67.
- Kedar, M. (2017): “The Hajj and the Struggle for Islamic Hegemony”, *BESA Center Perspectives Paper*, 573.
- Kemp, G. (2010): *The east Moves West. India, China, and Asia’s Growing Presence in the Middle East*, Washington, D. C.: Brookings Institution Press.
- Kilian, L. (2016): “The Impact of the Fracking Boom on Arab Oil Producers”, *CESifo Working Paper*, (5751), 1-38.
- Kim, Y. y Koo, H. K. (1997): “Asia-Pacific region in changing global economy”, *Human Systems Management*, 16, 285-291.
- Kingdom of Saudi Arabia (2016): *Vision 2030*. Disponible en web: <http://vision2030.gov.sa/en> [Consulta: 4 de mayo de 2024].
- Lake, D. A. (2013): “Theory is dead, long live theory: The end of the Great Debates and the rise of eclecticism in International Relations”, *European Journal of International Relations*, 19(3), 567-587.

- Leonard, M. (2023): “China Is Ready for a World of Disorder: America is Not”, *Foreign Affairs*, 102(4), 116-127.
- Lorenzo, C. (2009): “Relaciones Internacionales y metodología: la formulación del problema de investigación en los estudios de caso”, *IDICSO - Área de RRII de América Latina*.
- Lugo, L., Cooperman, A., O’Connell, E. y Stencel, S. (2011): *The Future of the Global Muslim Population*, Washington D. C.: Pew Research Center.
- Mabon, S. (2016): *Saudi Arabia and Iran: Soft Power Rivalry in the Middle East*, London: I.B. Tauris.
- Mabon, S. (2017): “Muting the trumpets of sabotage: Saudi Arabia, the US and the quest to securitize Iran”, *British Journal of Middle Eastern Studies*, 45(5), 742-759.
- Madhi, S. T. y Barrientos, A. (2003): “Saudisation and employment in Saudi Arabia”, *Career Development International*, 8(2), 70-77.
- Mahdavy, H. (2014): “Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: the Case of Iran”, en Cook, M. A., ed., *Studies in the Economic History of the Middle East from the rise of Islam to the present day*, New York: Routledge, pp. 428-467.
- Mandaville, P. (2022): “Wahhabism and the World. The Historical Evolution, Structure, and Future of Saudi Religious Transnationalism”, en Mandaville, P., ed., *Wahhabism and the World. Understanding Saudi Arabia’s Global Influence on Islam*, New York: Oxford University Press, pp. 3-34.
- Matthiesen, T. (2014): “Migration, Minorities, and Radical Networks: Labour Movements and Opposition Groups in Saudi Arabia, 1950-1975”, *IRSH*, 59, pp. 473-504.
- Matthiesen, T. (2020): “The Cold War and the Communist Party of Saudi Arabia, 1975-1991”, *Journal of Cold War Studies*, 22(3), pp. 32-62.
- Ministry of Foreign Affairs of the PRC (2022): *President Xi Jinping Holds Talks with Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman of Saudi Arabia*. Disponible en web: https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/2022/xjpcxfh/202212/t20221209_10987728.html [Consulta: 12 de abril de 2024].
- Montagner, D. (2023): *China courts Saudi Arabia as part of its de-dollarisation strategy*. Disponible en web: <https://www.thebanker.com/China-courts-Saudi-Arabia-as-part-of-its-de-dollarisation-strategy-1702895025> [Consulta: 15 de abril de 2024].

- Nissenbaum, D. (2023): *Saudis Agree With U. S. on Path to Normalize Kingdom's Ties With Israel*. Disponible en web: <https://www.wsj.com/articles/u-s-saudi-arabia-agree-to-broad-terms-for-israel-normalization-ac6d549c> [Consulta: 2 de mayo de 2024].
- Niu, S. y Metwally, G. (2016): "Hajj and Its Impact on International Relations", *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 10(4), 39-65.
- Nurunnabi, M. (2017): "Transformation from an Oil-based Economy to a Knowledge-based Economy in Saudi Arabia: the Direction of Saudi Vision 2030", *Journal of the Knowledge Economy*, 8, 536-564.
- Ornelas, R. (2022): "El nervio de la guerra: panorama del gasto militar 2000-2019", *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, 142, 86-112.
- Podeh, E. (2018): "Saudi Arabia and Israel: From Secret to Public Engagement, 1948-2018", *Middle East Journal*, 72(4), 563-568.
- Qiblawi, T. (2023): *Iran and Saudi Arabia signal the start of a new era, with China front and center*. Disponible en web: <https://edition.cnn.com/2023/03/11/middleeast/iran-saudi-arabia-normalization-china-analysis-intl/index.html> [Consulta: 16 de abril de 2024].
- Ragab, E. (2018): "Beyond Money and Diplomacy: Regional Policies of Saudi Arabia and UAE after the Arab Spring", en Ragab, E. y Colombo, S., eds, *Foreign Relations of the GCC Countries. Shifting Global and Regional Dynamics*, New York: Routledge.
- Ramady, M. A. (2010): *The Saudi Arabian Economy. Policies, Achievements, and Challenges*, New York: Springer.
- Ramany, S. (2023): *Can China serve as a mediator in the Gaza war?* Disponible en web: <https://www.newarab.com/analysis/can-china-serve-mediator-gaza-war> [Consulta: 16 de abril de 2024].
- Rynhold, J. y Yaari, M. (2019): "The quiet revolution in Saudi-Israeli relations", *Mediterranean Politics*, 26(2), 260-268.
- Sanahuja, J. A. (2018): "Reflexividad, emancipación y universalismo: cartografías de la teoría de las Relaciones Internacionales", *Revista Española de Derecho Internacional*, 70(2), 101-125.
- Said, E. W. (1979): *Orientalism*, New York: Random House.
- Shichor, Y. (1979): *The Middle East in China's Foreign Policy*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Shichor, Y. (1989): *East Wind over Arabia. Origins and Implications of the Sino-Saudi Missile Deal*, Berkeley: Institute of East Asian Studies.
- Shinji, Y. (2023): “China’s Role in Conflict Mediation in the Middle East: Normalization of Relations between Iran and Saudi Arabia and the 2023 Israel-Hamas War”, *Asia-Pacific Review*, 30(3), 99-114.
- Sim, L. (2023): “The Arab Gulf states in the Asian energy market: is the Russia-Ukraine war a game changer?”, *Policy Studies*.
- Spiro, D. E. (1999): *The hidden hand of American hegemony: petrodollar recycling and international markets*, New York: Cornell University Press.
- Stake, R. E. (2005): “Qualitative Case Studies”, en Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S., eds, *The SAGE handbook of qualitative research*, Thousand Oaks: Sage Publications, pp. 443-466.
- Tayeb, E. y Shaheen, R. (2021): “Impact of fiscal deficit in Saudi Arabia”, *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(13), 661-672.
- The Economist (2016): *Transcript: Interview with Muhammad bin Salman*. Disponible en web: <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/01/06/transcript-interview-with-muhammad-bin-salman> [Consulta: 24 de febrero de 2024].
- Vlieger, A. (2012): “Domestic Workers in Saudi Arabia and the Emirates: Trafficking Victims?”, *International Migration*, 50(6), 180-194.
- Wang, T. Y. (1993): “Competing for friendship: The two Chinas and Saudi Arabia”, *Arab Studies Quarterly*, 15(3), 63-82.
- Weber, M. (1964): *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
- Wezeman, P. D. y Kuimova, A. (2019): “Military Spending and Arms Imports by Iran, Saudi Arabia, Qatar and the UAE”, *SIPRI Fact Sheet*.
- Xi, J. (2016): *Be Good Partners for Common Development*. Disponible en web: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/2016zt/xjpdstajyljxgsfw/201601/t20160119_704455.html [Consulta: 16 de abril de 2024].
- Yamada, M. (2015a): *Beyond Oil: The Political Economy of Saudi-East Asian Industrial Relations, 1953-2013*, Tesis doctoral, University of Oxford.
- Yamada, M. (2015b): “Saudi Arabia’s Look East Diplomacy: Ten Years On”, *Middle East Policy*, 22(4), 121-139.

- Yiu, K. (2019): *Saudi prince's trip to China highlighted by \$10 billion petrochemical deal*. Disponible en web: <https://abcnews.go.com/International/saudi-princes-trip-china-highlighted-10-billion-petrochemical/story?id=61233563> [Consulta: 12 de abril de 2024].
- Zhang, H., Ji, Q. y Fan, Y. (2014): "Competition, transmission and pattern evolution: A network analysis of global oil trade", *Energy Policy*, 73, 312-322.

9. Anexos.

Figura 1. Contenido y estructura del trabajo.

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Marco teórico.

Conceptos importantes

Estado subalterno/en vías de consolidación	Estado rentista	Estado neo-patrimonial
Legitimidad en disputa	Economía rentista	Informalidad institucionalizada
Dimensión interna de la seguridad	Mentalidad rentista	Clientelismo segmentado

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Política exterior de Arabia Saudí.

Fuente: elaboración propia

Figura 4. Política exterior de Arabia Saudí respecto a Asia-Pacífico.

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Política exterior de Arabia Saudí respecto a China.

Fuente: elaboración propia